

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Comentario sobre las Epístolas de San Pablo

[Scriptorium del Monasterio de Sahagún](#)

Nº inventario: 540 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 1170-1181

Siglo: último cuarto del s.XII

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 36,5 x 24,8 cm

Materia: [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Motivos animales](#), [Motivos vegetales](#), [San Pablo](#)

Procedencia: [Monasterio de los Santos Facundo y Primitivo](#) (Sahagún, España)

Emplazamiento actual: [The Morgan Library](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: MS M.939

Historia del objeto

Este manuscrito fue elaborado en el *scriptorium* del monasterio de Sahagún (León). Según la inscripción que aparece en el colofón, "*Egregius vir gutierius pastor monacho*" (f. 275v), parece ser que el ejemplar fue realizado para el abad Guterius (Franco Mata, 2010). Dicho abad estuvo al frente del monasterio entre 1164-1182, por lo que tuvo que ser ejecutado en esas fechas. En los siglos XVI-XVII se añadió la firma "Gutierrez" en el primer folio, lo que ha llevado a pensar que pudo ser su siguiente dueño, sin embargo, no se tienen noticias de quién pudo ser. El monasterio sufrió en 1820 la exclaustación y en 1837 la desamortización, acontecimientos que afectaron gravemente al patrimonio que custodiaba (Agúndez, 2019).

A principios del siglo XX el ejemplar fue a parar a manos de Luis Escobet y Cots, un bibliófilo afincado en Barcelona que añadió en la guarda delantera su *ex libris* heráldico. En 1927 el paleógrafo Elias Avery Lowe se interesó por el manuscrito y lo dio a conocer, siendo comprado ese mismo año por Alfred Chester Beatty (Hayes, 1958; Wilson, 1985; Horton, 2003). Este trató de vender su colección de manuscritos occidentales, incluyendo el de Sahagún (lote 46), en dos subastas entre 1932 y 1933 en Sotheby's. Sin embargo, no salió como esperaba y decidió quedarse con los volúmenes (Cleaver, 2017). Tras su fallecimiento en 1968 el ejemplar volvió a salir a la venta en la casa de subastas Sotheby's el 3 de diciembre (lote 9). Ese mismo año E. P. Goldsmith se hizo con el manuscrito a través de los fondos de Belle da Costa Greene, entrando a

formar parte de la Morgan Library a partir de ese momento.

Descripción

El manuscrito cuenta con 276 folios, cada uno de ellos formado por una o dos columnas de 27 líneas. En cuanto a su decoración, este posee once iniciales historiadas y diez iluminadas. Sus iniciales están ornamentadas con oro y colores brillantes. Respecto a los motivos decorativos encontramos elementos vegetales, animales y escenas de la vida de san Pablo (Eleen, 1982; Franco Mata, 2010).

Ubicaciones

- ca. 1968

MUSEO

[The Morgan Library, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1968

CASA DE SUBASTAS

[Sotheby's, Nueva York / Londres](#)

- 1927 - 1968

COLECCIÓN PRIVADA

[Alfred Chester Beatty, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1900 - ca. 1927

COLECCIÓN PRIVADA

[Luis Escobet y Cots, Barcelona \(España\)](#)

- último cuarto del s.XII - present

MONASTERIO

[Monasterio de los Santos Facundo y Primitivo, Sahagún \(España\)](#)

Bibliografía

- (1933): *Catalogue of the Renowned Collection of Western Manuscripts. The property of A. Chester Beatty*, Sotheby's, Londres, pp. 87-89.
- (1968): *The Chester Beatty Western Manuscripts*, vol. I, Sotheby's, Londres, pp. 33-35.
- AGÚNDEZ, Leticia (2019): *La memoria escrita en el Monasterio de Sahagún (años 904-1300)*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, p. 21.
- ALTET, Xavier Barral i; AVRIL, François; GABORIT-CHOPIN, Danielle (1983): *Les royaumes d'Occident*, Gallimard, París, p. 257.
- [CLEAVER, Laura \(2017\): "The Western Manuscript Collection of Alfred Chester Beatty \(ca. 1915-1930\)", vol. 2, nº 2, Manuscript Studies: A Journal of the Schoenberg Institute for Manuscript Studies, pp. 445-482.](#)
- ELEEN, Luba (1982): *The Illustrations of the Pauline Epistles in French and English Bibles of the Twelfth and Thirteenth Centuries*, Clarendon Press, Oxford, pp. 85-86 / 91-101.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León), p. 286.
- HAYES, Richard James (1958): "Contemporary Collectors XVIII: The Chester Beatty Library", nº 7, *Book Collector*, pp. 253-264.
- HORTON, Charles (2003): *Alfred Chester Beatty: From Miner to Bibliophile*, Townhouse, Dublín.
- WILSON, Arthur J. (1985): *The Life & Times of Sir Alfred Chester Beatty*, Cadogan Publications, Londres.

Pauline Epistles, with commentary by Petrus Lombardus

[Scriptorium del Monasterio de Sahagún](#)

Inventory number: 540 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 1170-1181

Century: Last quarter of the 12th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 14,3 x 9,7 in

Material: [Parchment](#), [Ink](#)

Technique: [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Motivos animales](#), [Motivos vegetales](#), [San Pablo](#)

Provenance: [Monastery of Saints Facundo and Primitivo](#) (Sahagún, Spain)

Current location: [The Morgan Library](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: MS M.939

Object History

This manuscript was produced in the *scriptorium* of the monastery of Sahagún (León). According to the inscription in the colophon, "*Egregius vir Guterius, pastor monacho*" (f. 275v), it appears that the copy was made for Abbot Guterius (Franco Mata, 2010). This abbot led the monastery between 1164 and 1182, so it must have been produced during that period. In the 16th and 17th centuries, the signature "Gutierrez" was added to the first folio, leading to the assumption that he might have been its next owner; however, there is no information regarding his identity. The monastery underwent secularization in 1820 and confiscation in 1837, events that severely affected the heritage it held (Agúndez, 2019).

In the early 20th century, the manuscript came into the possession of Luis Escobet y Cots, a bibliophile based in Barcelona who added his *heraldic ex libris* to the front endpaper. In 1927, the paleographer Elias Avery Lowe took an interest in the manuscript and brought it to public attention; it was purchased that same year by Alfred Chester Beatty (Hayes, 1958; Wilson, 1985; Horton, 2003). He attempted to sell his collection of Western manuscripts, including Sahagún's (lot 46), at two auctions between 1932 and 1933 at Sotheby's. However, the sale did not go as expected, and he decided to keep the volumes (Cleaver, 2017). After his death in 1968, the manuscript was put up for sale again at Sotheby's on December 3 (lot 9). That same year, E. P. Goldsmith acquired the manuscript through the Belle da Costa Greene collection, and it became part of the Morgan Library from that point on.

Description

The manuscript consists of 276 folios, each comprising one or two columns of 27 lines. In terms of decoration, it features eleven historiated initials and ten illuminated initials. The initials are adorned with gold and bright colors. The decorative motifs include plant and animal elements, as

well as scenes from the life of Saint Paul (Eleen, 1982; Franco Mata, 2010).

Locations

- **ca. 1968**

MUSEUM

[The Morgan Library, New York \(United States\)](#)

- **ca. 1968**

AUCTION HOUSE

[Sotheby's, Nueva York / Londres](#)

- **1927 - 1968**

PRIVATE COLLECTION

[Alfred Chester Beatty, London \(United Kingdom\)](#)

- **ca. 1900 - ca. 1927**

PRIVATE COLLECTION

[Luis Escobet y Cots, Barcelona \(Spain\)](#)

- **Last quarter of the XII - present**

MONASTERY

[Monastery of Saints Facundo and Primitivo, Sahagún \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1933): *Catalogue of the Renowned Collection of Western Manuscripts. The property of A. Chester Beatty*, Sotheby's, Londres, pp. 87-89.
- (1968): *The Chester Beatty Western Manuscripts*, vol. I, Sotheby's, Londres, pp. 33-35.
- AGÚNDEZ, Leticia (2019): *La memoria escrita en el Monasterio de Sahagún (años 904-1300)*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, p. 21.
- ALTET, Xavier Barral i; AVRIL, François; GABORIT-CHOPIN, Danielle (1983): *Les royaumes d'Occident*, Gallimard, París, p. 257.
- [CLEAVER, Laura \(2017\): "The Western Manuscript Collection of Alfred Chester Beatty \(ca. 1915-1930\)", vol. 2, nº 2, Manuscript Studies: A Journal of the Schoenberg Institute for Manuscript Studies, pp. 445-482.](#)
- ELEEN, Luba (1982): *The Illustrations of the Pauline Epistles in French and English Bibles of the Twelfth and Thirteenth Centuries*, Clarendon Press, Oxford, pp. 85-86 / 91-101.
- FRANCO MATA, Ángela (2010): *Arte leonés (siglos IV-XVI) fuera de León*, Edilesa, Trabajo del Camino (León), p. 286.
- HAYES, Richard James (1958): "Contemporary Collectors XVIII: The Chester Beatty Library", nº 7, *Book Collector*, pp. 253-264.
- HORTON, Charles (2003): *Alfred Chester Beatty: From Miner to Bibliophile*, Townhouse, Dublín.
- WILSON, Arthur J. (1985): *The Life & Times of Sir Alfred Chester Beatty*, Cadogan Publications, Londres.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

